

КОЛЕКЦІЯ КАМЕЛІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

І. І. ХАРЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Представлено характеристику роду Camellia L. Викладено історію створення та розглянуто сучасний стан колекції камелій Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Описано деякі види і сорти.

Серед великої кількості декоративних, красивоквітучих рослин особливе місце займає рід *Camellia*, що належить до родини *Theaceae* D. Don. Крім нього до цієї родини належить ще 15–34 родів і 500–600 видів [2].

Рід *Camellia* налічує 80–90 видів, що поширені у субтропіках і тропіках Східної і Південно-Східної Азії: в Китаї, Японії, на півостровах Індокитай і Корея, Філіппінських островах, а також на островах Ява і Сулавесі [1, 2].

Камелії – вічнозелені кущі або невеликі дерева заввишки від 1–2 до 18 м, з сірою чи бурою корою, компактною, дуже розгалуженою густою кроною. Листки прості, еліптичні або яйцеподібні, глянцеві, шкірясті. Квітки двостатеві, на квітконіжках або сидячі, діаметром від 1 до 12–14 см, білі, рожеві, червоні, зрідка жовтуваті чи строкаті [1, 2].

Існує багато сортів камелій, особливо камелії японської (*Camellia japonica* L.). Згідно з класифікацією Міжнародного товариства по камеліях сорти камелій за формою квітки поділяють на шість груп.

1. Прості – оцвітина з 5–6, іноді 9 пелюсток; у центрі квітки тичинкові нитки, що зрослися між собою або вільні.

2. Напівмахрові – оцвітина складається з 2–3 кіл пелюсток, у центрі тичинкові нитки

зростаються між собою або вільні, інколи між тичинками знаходяться петалоїди.

3. Анемоноподібні – оцвітина з одного чи більше кіл пелюсток, які лежать плоско або хвилясто, у центрі квітки розташовані тичинки разом з петалоїдами.

4. Півонієподібні – квітка глибока, відкрита, оцвітина складається з пелюсток різної довжини, між якими розташовані тичинки з петалоїдами, або тичинки відсутні.

5. Розоподібні – оцвітина з великої кількості пелюсток, які розташовані черепитчасто; при повному розкриванні квітки у центрі помітні тичинки.

6. Махрові – оцвітина складається з великої кількості пелюсток, тичинки відсутні [1].

Колекцію камелій у Центральному республіканському ботанічному саду ім. М.М.Гришка АН УРСР було започатковано у 1972–1973 рр., коли рослини у 3–4-річному віці завезли з Батумського ботанічного саду (Грузія). У 1986 р. колекція поповнилась екземплярами з Сухумського дендропарку (Грузія) і радгоспу “Южные культуры” (Адлер, Росія).

На даний час колекція камелій складається з двох видів (*Camellia oleifera* Abel і *Camellia japonica* L.) і 14 сортів і гібридів *C. japonica*.

Камелія масляниста (*C. oleifera*) – вічнозелений кущ або невелике дерево заввишки

до 7 м, з кроною неправильної форми. Листки чергові, еліптичні або яйцеподібні, жорсткі, шкірясті, по краях пилчасті, завдовжки 3,5–8 і завширшки 2–3 см; на верхньому боці добре помітне жилкування, знизу виражене слабо. Квітки пазушні або верхівкові, сидячі, діаметром 3,6–6 см. Чашечка складається з дрібних заокруглених опадаючих чашолистків. Оцвітину з 5–7 видовжених або яйцеподібних пелюсток білого або рожевого кольору [1]. У колекції НБС ім. М.М.Гришка *C. oleifera* представлена 1 формою.

Камелія японська (*C. japonica*) – вічнозелений кущ або невелике дерево заввишки 7–9 м, з густою кроною. Листки чергові, еліптичні або яйцеподібні, шкірясті, блискучі, по краях городчасто-пилчасті, завдовжки 5–12 і завширшки 2,5–6 см; добре виражене жилкування з обох боків листка. Квітки майже сидячі або на коротких квітконіжках, верхівкові або пазушні, діаметром 3–7 см (у культурних форм 7–15 см). Чашечка з опадаючих чашолистків. Оцвітину з 5–7 пелюсток білого, рожевого або червоного кольору, які можуть зростатися на половину довжини (у культурних форм може бути велика кількість пелюсток) [1, 3].

C. japonica у колекції представлена 14 сортами; характеристику деяких подаємо нижче.

Деліката естріата (*Delicata striata*). Квітки махрові діаметром 6–7,5 см. Оцвітину складається з великої кількості пелюсток ніжно-рожевого кольору, зі світлою чи білою смугою у центрі пелюстки. Маточка і тичинки редуковані. Листки темно-зелені, еліптичної форми, завдовжки 9–10 і завширшки 4–5 см. Цвіте з другої половини грудня до першої половини березня.

Компакта альба (*Compacta alba*). Квітки махрові діаметром 7–9 см. Оцвітину з великої кількості пелюсток сніжно-білого кольору. Маточка і тичинки редуковані. Листки темно-зелені, еліптичні, завдовжки 9–10 і завширшки 4,5–5 см. Цвіте з грудня до лютого.

Грандифлора розеа (*Grandiflora rosea*). Квітки напівмахрові діаметром 10–14 см. Оцвітину з пелюсток темно-рожевого кольору. Маточка з трьома стовпчиками, тичинки

утворюють пучок, у якому вони перемішані з петалоїдами. Листки еліптичні до широко-еліптичних, темно-зелені, завдовжки до 9 і завширшки 4–5 см. Цвіте з кінця листопада до початку лютого.

Дарсії (*Darsii*). Квітки розоподібні діаметром 7–8 см. Оцвітину з червоних або рожево-червоних пелюсток з білими плямами. Маточка і тичинки недорозвинені. Листки еліптичні, темно-зелені, завдовжки 8,5–10 і завширшки 4,2–5 см. Цвіте з кінця грудня до початку березня.

Елеанор Франчетті (*Eleanor Franchetti*). Квітки півонієподібні, діаметром до 10 см. Оцвітину з пелюсток білого кольору з рожевими смужками. Маточка з трьома стовпчиками. Тичинки розташовані між пелюстками, впереміжку з петалоїдами. Листки еліптичні або оберненояйцеподібні, завдовжки 9,5–10 і завширшки 5,8–6,5 см. Цвіте з грудня по кінець січня.

Інші сорти *C. japonica*, що є у колекції, потребують визначення.

Камелії культивують в оранжереях при денному освітленні і 60–80%-й відносній вологості повітря. Рослини утримують у керамічних і пластмасових емностях у ґрунтосумішах, що складаються з 60 % торфу і 40 % хвойної землі.

Попередні фенологічні дослідження камелій показали, що їхнє масове цвітіння припадає на зимовий період, коли більшість красивоквітучих культур знаходиться у стані спокою. Завдяки цьому камелія є перспективна культура для озеленення інтер'єрів різного типу і як зрізна культура.

Переважаюча частина сортів колекції та її кількісний склад – основа для вивчення біології камелії й детальної розробки технології її культивування у закритому ґрунті помірної зони.

1. Джинчарадзе Н. Камелія на черноморском побережье Аджарии. – Кутаиси: Сабчота Аджара, 1974. – 99 с.
2. Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. – Л.: Наука, 1983. – 620 с.
3. Нуте Н. Н. Camellias in America. – Harrisburg, Pennsylvania, 1946. – 350 p.

Надійшла 27.07.99

КОЛЛЕКЦІЯ КАМЕЛІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ім. Н. Н. ГРИШКО
НАН УКРАЇНИ

І. І. Харченко

Національний ботанічний сад
ім. Н. Н. Гришко НАН України, Київ

Дана характеристика роду *Camellia* L. Изложена история образования и рассмотрено современное состояние коллекции камелий Национального ботанического сада ім. Н.Н. Гришко НАН України. Описаны некоторые виды и сорта.

CAMELLIAS COLLECTION IN M. M. GRISHKO
NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

I. I. Kharchenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The description of *Camellia* L. genus is presented. The history of M. M. Grishko Botanical Gardens collection formation and its modern condition are stated. Some species and sorts are have been described.

**Національний
ботанічний сад
ім. М. М. Гришка
НАН України**

п р о п о н у є

Тел. для довідок
294-95-14

◆ **ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
територій, котеджів, офісів**

- ◆ проектування та ландшафтний дизайн
- ◆ комп'ютерне моделювання
- ◆ створення газонів, кам'янистих гірок, живоплотів, квітників
- ◆ посадку дерев, кущів і догляд за ними
- ◆ реалізацію посадкового матеріалу